

XVII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**28-30 листопада 2023
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**XVII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(28–30 листопада 2023 року)**

Матеріали конференції

Харків 2023

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Горовий, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVII Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 509

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2023

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	165
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	238
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	424
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	452
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	460
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	481

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СУКУПНОСТІ РІЗНОТИПНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ В РІЗНИХ УМОВАХ

Д.М. Крючков¹, Є.С. Рощупкін², О.В. Калита², П.А. Дранник³

¹ здобувач наукового ступеня доктора філософії, ХНУПС, Харків, Україна

² магістрант інституту авіації та протиповітряної оборони, НУОУ, Київ, Україна

³ доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, НУОУ, Київ, Україна

dnkriuchkov@ukr.net

В загальному випадку експлуатацію радіоелектронного засобу спеціального призначення, в тому числі і зразка озброєння та військової техніки, можна представити як комбінацію нормальної експлуатації з імовірними екстремальними подіями та експлуатації в екстремальних умовах.

Нормальна експлуатація характеризується процесами старіння, які описуються достатньо відомими законами, та випадковими екстремальними подіями, що можуть приводити до необхідності відновлення справності або працездатності засобу. В цьому випадку одним з ефективних способів забезпечення експлуатації та ремонту ансамблю різнотипних радіоелектронних засобів є прогнозування їх технічного стану [1-5]. Це дозволить заздалегідь спланувати технічне обслуговування, передбачити потрібну кількість та номенклатуру запасних частин, інструментів, приналежностей і матеріалів (ЗІП), визначити необхідний склад та вимоги щодо обслуговуючого персоналу. В умовах ресурсних обмежень можливо розв'язання питання ефективного вирішення задачі відновлення шляхом оптимального розподілу наявних ресурсів [6]. Таким чином, при наявності надійного прогнозування задача ефективного відновлення зводиться до розв'язання питання накопичення потрібної кількості та номенклатури ЗІП, підготовки належної кількості персоналу відповідної кваліфікації, оптимального розміщення місць зберігання ЗІП та розташування обслуговуючого персоналу. Окремим питанням є ліквідація наслідків екстремальних випадкових подій, але в більшості випадків потрібні ресурси можуть бути прогнозовані.

Експлуатація в екстремальних умовах характеризується виходом зразків з ладу насамперед за рахунок зовнішніх руйнуючих факторів [7] та суттєвим ускладненням виконання завдань логістичного забезпечення щодо відновлення. У цьому випадку прогнозування технічного стану зразків озброєння до впливу руйнуючих факторів дає підставу щодо визначення черговості відновлення пошкоджених зразків. З метою уніфікації потрібних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) пропонується заздалегідь визначити її кількість та номенклатуру [8]. Для забезпечення безпеки здоров'я та життя обслуговуючого персоналу пропонується для уточнення поточного стану попередню розвідку пошкоджених засобів здійснювати за допомогою безпілотних літальних апаратів, (БПЛА), які в подальшому можуть бути використані для доставки потрібних ЗВТ та ЗІП. Таким чином, в цьому випадку, в умовах суттєвих ресурсних обмежень підвищення ефективності відновлення планується здійснювати за рахунок оптимізації черги засобів, що потребують відновлення, оптимізації вагогабаритних характеристик ЗВТ персоналу, що залучається до відновлення, своєчасно спланованими за результатами аналізу даних, отриманих після уточнення поточного стану та прогнозованих залишків ресурсу пошкоджених зразків, маршрутів евакуації.

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток якісних способів та методів прогнозування технічного стану відіграють важливу роль при відновленні радіоелектронних засобів спеціального призначення, що експлуатуються в будь-яких умовах. Тренування особового складу, що залучається до відновлення, може бути здійснено за допомогою спеціалізованих тренажно-імітаційних комплексів [9-11].

Список літератури:

1. Крючков, Д.М., Павленко, М.А., Рошупкін, Є.С., Титаренко, Р.В., & Бондарев, В.В. (2020, October 21). Застосування апарату нечіткої логіки при вирішенні завдань прогнозування технічного стану радіотехнічних засобів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2020), Харків: НТУ "ХПІ". <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067657>
2. Рошупкін Є.С., Крючков Д.М., Павленко М.А., Шулежко В.В., & Титаренко Р.В. (2020, July 6). Пропозиції щодо створення інтелектуальних методів прогнозування технічного стану радіотехнічних засобів протиповітряної оборони. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних Військ, Львів. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5260037>
3. Туринский, А.В., Певцов, Г.В., Крючков, Д.Н., & Рошупкин, Е.С. (2020). Методы повышения достоверности и эффективности контроля технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 1, 176–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035847>
4. Герасимов, С. В., Гречка, А. В., Рошупкин, Е. С., Рошупкина, А. Е., & Кукобко, С. В. (2020). Адаптивный метод технической диагностики системы разнесенных радиотехнических устройств. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 2, 129–137. Режим доступа: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035853>.
5. Кукобко, С.В., Ветошкін, О.Г., Рошупкін, Є.С., & Джус, В.В. (2020, July 1). Автоматизоване технічне обслуговування рознесених електронних інформаційних систем. Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС 2020), Чернівці: ЧНТУ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067687>
6. Герасимов С.В. Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошупкін, В.В. Старцев // *Системи озброєння і військова техніка*. – 2010. – № 1(21). – С. 55-59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_1_13
7. Рошупкін, Є. С., Гречка, О. В., Галицький, О. Ф., & Гайбадулов, Б. В. (2023). Аналіз факторів, що впливають на ефективність відновлення різномісних радіотехнічних засобів складної системи під час виконання завдань за призначенням в екстремальних умовах. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Том 1: секції 1, 3, 4, Баку-Харків-Жиліна. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7868194>
8. Борисенко М.В. Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння / М.В. Борисенко, А.П. Волобуєв, Є.С. Рошупкін // *Системи озброєння і військова техніка*. – 2011. – № 2(26). – С. 114-116. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2011_2_27
9. Крючков Д.М. Удосконалення підготовки персоналу для обслуговування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору шляхом урахування питань технічної експлуатації в тренажних імітаційних комплексах / Д.М. Крючков, Є.С. Рошупкін, В.В. Джус, Р.В. Титаренко // *Сучасні інформаційні системи*. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 89-93. http://nbuv.gov.ua/UJRN/adinsys_2020_4_3_14
10. Гайбадулов, Б.В., Джус, В.В., Коробков, Ю.В., Крючков, Д.М., & Рошупкін, Є.С. (2019, September 3). Тренажні імітаційні комплекси зенітного ракетного озброєння – досвід використання, проблемні питання та пропозиції щодо їх розв'язання. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: Проблеми та перспективи, Одеса. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067126>
11. Tymchenko, S., Kaplun, Y., Roshchupkin, E., Kukobko, S. (2023). Substantiation of Time Distribution Law for Modeling the Activity of Automated Control System Operator. In: Shkarlet, S., et al. *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 667. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30251-0_9

Наукове видання

XVII Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(28–30 листопада 2023 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 01.12.2023 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002